

UG CONECTA
ESCUELA DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

Curso: Herramientas para la Vinculación con la Sociedad en la Educación Superior

Unidad 3: Gestión de los proyectos de vinculación con impacto social

Organización Operativa y Herramientas para una Gestión Participativa Orientada a Resultados de Proyectos de Vinculación con la Sociedad

Herramientas para la Vinculación con la Sociedad en la Educación Superior

UNIDAD 3

GESTIÓN DE LOS PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON IMPACTO SOCIAL

Objetivo general de la unidad 3: Fortalecer las capacidades de los actores universitarios para implementar proyectos de vinculación con impacto social mediante la selección de enfoques metodológicos pertinentes y la organización operativa efectiva, asegurando una gestión contextualizada, participativa y orientada a resultados.

3.2. ORGANIZACIÓN OPERATIVA Y HERRAMIENTAS PARA UNA GESTIÓN PARTICIPATIVA ORIENTADA A RESULTADOS DE PROYECTOS DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

Introducción

Una vez seleccionado el enfoque metodológico más pertinente según el contexto y los objetivos del proyecto, el siguiente paso es **traducir ese enfoque en decisiones operativas concretas**. Es decir, transformar los principios metodológicos en acciones específicas, roles definidos, tiempos acordados y mecanismos de seguimiento claros.

Por ejemplo:

- Si se escoge un enfoque participativo, esto implica organizar reuniones con la comunidad, acordar funciones con los actores territoriales, validar el cronograma de manera conjunta y asegurar la toma de decisiones compartida.
- Si se selecciona el Marco Lógico Participativo, se requiere estructurar una matriz con objetivos, resultados, indicadores y medios de verificación, que sea comprensible para todos los involucrados y útil para el seguimiento.

Estas acciones son necesarias para que el proyecto no se quede solo en el diseño metodológico, sino que avance hacia una gestión efectiva, contextualizada y corresponsable, donde cada actor sepa qué hacer, cuándo, cómo y con quién. Por ello, esta Unidad se enfoca en organizar el equipo de trabajo, asignar funciones, establecer flujos de coordinación y utilizar herramientas simples pero potentes para sostener el proceso.

I. Actores clave y funciones diferenciadas

Una gestión efectiva requiere identificar con claridad a los actores que intervienen en el proyecto y definir sus funciones específicas. Esto no solo evita duplicidades y vacíos operativos, sino que fortalece el compromiso, la coordinación y la corresponsabilidad entre universidad y comunidad.

Independientemente del enfoque metodológico adoptado, es fundamental que cada actor comprenda su rol, su aporte concreto y su articulación con los demás para alcanzar los objetivos del proyecto.

A continuación, se describen los actores más frecuentes en los proyectos de vinculación y sus funciones centrales en la etapa de implementación:

Tabla 1 Actores involucrados y funciones clave en la gestión operativa del proyecto

Actor	Función principal en la gestión operativa
Docente responsable (director del proyecto)	Lidera el proceso general del proyecto, coordina con las instancias universitarias, da seguimiento técnico-pedagógico, articula con los actores comunitarios, asegura la calidad académica y social del proyecto, promueve la sistematización de experiencias y vela por el cumplimiento de los objetivos, cronograma y entregables establecidos.
Tutor/a de prácticas de servicio comunitario	Acompaña el proceso formativo de los estudiantes durante su participación en el proyecto, orienta la aplicación de conocimientos en función del perfil profesional, y supervisa el desarrollo de competencias técnicas, éticas y sociales. Garantiza la articulación entre los objetivos académicos y las acciones desarrolladas en territorio, promoviendo una experiencia coherente, reflexiva y de alto valor educativo.
Estudiantes participantes	Ejecutan las actividades previstas en el proyecto, documentan los avances y resultados, elaboran productos académicos o comunitarios, y establecen una relación respetuosa, horizontal y colaborativa con la comunidad. Además, aplican sus conocimientos en un entorno real, desarrollan competencias profesionales y fortalecen su compromiso ético y social con el territorio.
Representantes comunitarios	Participan activamente en la planificación y desarrollo de las actividades, validan las acciones en función de las prioridades locales, organizan la logística territorial, facilitan la comunicación con otros actores comunitarios, promueven la participación amplia y sostenida, y aportan una retroalimentación continua desde su conocimiento del contexto, contribuyendo a la pertinencia y sostenibilidad del proyecto.
Coordinación institucional de Vinculación con la Sociedad	Brinda acompañamiento metodológico e institucional durante la gestión operativa del proyecto, vela por el cumplimiento de las directrices aprobadas en las unidades académicas, monitorea la trazabilidad conforme a los lineamientos vigentes y promueve la mejora continua.
Aliados estratégicos (GAD, ONG, empresa privada, unidades técnicas)	Colaboran en la identificación de necesidades locales, aportan saberes específicos o respaldo institucional, apoyan la coordinación en territorio y, según el caso, contribuyen con recursos técnicos, insumos o apoyo logístico para el desarrollo del proyecto.

Fuente: Elaboración propia. Liliana Aguirre González, Jefatura de Proyectos de Vinculación con la Sociedad, Universidad de Guayaquil, 2025.

Definir con precisión los roles fortalece la coordinación, previene vacíos operativos y consolida la corresponsabilidad entre universidad y comunidad.

II. Herramientas de gestión operativa adaptadas al enfoque metodológico

Una vez definidos los actores clave y sus funciones, el siguiente paso para una gestión efectiva es dotar al equipo de **herramientas operativas que sean coherentes con el enfoque metodológico adoptado y adecuadas a las condiciones del territorio**. Estas herramientas permiten traducir los principios metodológicos en acciones concretas, fortaleciendo la planificación, el seguimiento, la corresponsabilidad y la evaluación del proyecto.

2.1. Criterios para seleccionar herramientas operativas

La elección de herramientas de gestión no debe responder a rigideces metodológicas, sino a decisiones estratégicas bien fundamentadas. Para ello, se sugiere considerar los siguientes criterios clave, con sus respectivas implicaciones prácticas:

Ilustración 1 Criterios clave para seleccionar herramientas de gestión operativa

1. Alineación metodológica

- La herramienta debe ser coherente con el enfoque del proyecto (participativo, técnico, territorial, interdisciplinario).
- *Ejemplo: Usar cronogramas validados por la comunidad en proyectos con enfoque participativo.*

2. Comprensibilidad para todos los actores

- Debe ser accesible y entendible para estudiantes, docentes y comunidad.
- *Ejemplo: Preferir listas de tareas o calendarios simples en lugar de esquemas complejos.*

3. Viabilidad según condiciones reales

- Considera conectividad, experiencia del equipo y disponibilidad de tiempo.
- *Ejemplo: Utilizar instrumentos de levantamiento situacional con fichas participativas, como registros manuales o formatos impresos de seguimiento comunitario.*

4. Integración institucional

- Debe articularse con los requerimientos de informes, trazabilidad y sistemas institucionales.
- *Ejemplo: Utilizar formatos que puedan alimentar reportes académicos o administrativos.*

Fuente: Elaboración propia. Liliana Aguirre González, Jefatura de Proyectos de Vinculación con la Sociedad, Universidad de Guayaquil, 2025

En proyectos con fuerte componente participativo, como los que promueve la UNESCO (2022) o el PNUD-BID (2022), se sugiere priorizar herramientas que permitan la toma de decisiones compartida y el seguimiento desde el territorio. En cambio, si el proyecto sigue un marco más técnico (como el Marco Lógico o PMBOK), se requerirán matrices, indicadores y control de entregables más formales.

Nota metodológica:

En esta sección se presentan herramientas operativas utilizadas durante la implementación del proyecto. Es importante destacar que el levantamiento de información en territorio, aunque emplea métodos participativos similares al diagnóstico inicial, no reemplaza el diagnóstico participativo desarrollado en la fase de planificación (Unidad 2.1).

Como señalan metodólogos clásicos como Fals Borda (1987) y Gasper (2000), el ciclo de un proyecto social contempla fases diferenciadas —diagnóstica, operativa y evaluativa—, y volver al territorio para registrar nuevas necesidades o ajustar acciones es una práctica recomendada para asegurar pertinencia, adaptación continua y sostenibilidad.

Por ello, herramientas como las fichas participativas permiten complementar el diagnóstico inicial mediante un seguimiento activo, contextual y corresponsable.

2.2. Herramientas operativas para la implementación del proyecto

A continuación, se presentan cinco herramientas operativas ampliamente utilizadas en proyectos de vinculación con la sociedad. La “Matriz de responsabilidades (RACI)” cuenta con respaldo académico verificado en publicaciones indexadas (Scopus/WoS, 2020–2025); las demás se sustentan en prácticas institucionales, manuales técnicos y experiencias comprobadas de campo.

Tabla 2 Herramientas operativas sugeridas para la gestión de proyectos de vinculación con la sociedad¹

Herramienta operativa	Propósito en el proyecto	Vinculación con el enfoque metodológico
Cronograma participativo	Planificar actividades, tiempos y responsables en conjunto con actores comunitarios e institucionales.	<i>Participativo y territorial.</i> Permite acordar compromisos reales, fortalecer la corresponsabilidad y visibilizar tiempos comunitarios.
Matriz de responsabilidades (RACI)	Clarificar roles: quién ejecuta, quién decide, quién acompaña y quién informa; asegurando orden y trazabilidad.	<i>Técnico-organizativo.</i> Facilita la gestión estructurada de tareas y responsabilidades en proyectos con varios actores.
Levantamiento situacional con fichas participativas²	Recoger información contextualizada desde el territorio. Permite seguir identificando necesidades, hacer ajustes o documentar situaciones emergentes en territorio.	<i>Participativo y contextual.</i> Permite conocer necesidades reales desde la mirada local y construir planes pertinentes.
Actas operativas breves de seguimiento	Registrar acuerdos, responsables y fechas clave de cada reunión.	<i>Transversal.</i> Aporta transparencia, sistematización y memoria institucional en cualquier enfoque.
Repositorio compartido (digital o físico)	Centralizar la documentación del proyecto: cronogramas, productos, evidencias, instrumentos, etc.	<i>Transversal.</i> Fortalece la gestión documental y facilita el acceso a la información para todos los actores.

Fuente: Elaboración propia. Liliana Aguirre González, Jefatura de Proyectos de Vinculación con la Sociedad, Universidad de Guayaquil, 2025. Basado en documentos institucionales y experiencias aplicadas en proyectos de vinculación con la sociedad.

¹ Además de las herramientas priorizadas en esta unidad, existen otras de uso técnico complementario, como el Diagrama de Gantt, Diagrama PERT, Work Breakdown Structure (WBS), cuadro de indicadores, matriz de riesgos, entre otros. Su aplicación depende del nivel de complejidad del proyecto, el enfoque metodológico adoptado y la experiencia del equipo ejecutor.

² Esta herramienta no sustituye el diagnóstico participativo desarrollado en la fase de diseño del proyecto (Unidad 2.1), sino que lo complementa como recurso operativo para seguir registrando información contextual durante la implementación o ajustar acciones según el territorio. También llamado “*Diagnóstico participativo con fichas situadas*”.

Estas herramientas operativas permiten traducir los enfoques metodológicos en acciones concretas, fortaleciendo la planificación, el seguimiento y la toma de decisiones compartida. Una gestión operativa bien estructurada requiere más que recursos: exige claridad de roles, herramientas adecuadas y una articulación efectiva entre universidad y comunidad. Adaptadas al contexto, estas herramientas promueven la corresponsabilidad, la transparencia y la trazabilidad de los procesos, sentando las bases para impactos sostenibles y transformadores en los proyectos de vinculación con la sociedad.

“Nadie educa a nadie —nadie se educa a sí mismo—, los hombres se educan entre sí, mediatizados por el mundo.”

— Paulo Freire

1. *Ejemplo de herramienta operativa: Cronograma participativo*

Propósito: Planificar en conjunto las primeras acciones del proyecto, identificando responsables específicos, tiempos acordados y validación territorial, en función de un enfoque participativo.

Cronograma participativo							
Nº	Actividad	Responsable institucional	Responsable comunitario	Fecha de inicio	Fecha de fin	Lugar	Validado por comunidad
1	Reunión de presentación del proyecto	Docente responsable	Representante de lideresas	01/08/2024	01/08/2024	Casa comunal	✓ Sí
2	Elaboración colaborativa del cronograma	Estudiantes designados	Tres lideresas comunitarias	02/08/2024	03/08/2024	Unidad educativa	✓ Sí
3	Registro inicial de participantes del barrio	Tutor de prácticas	Comité barrial	04/08/2024	05/08/2024	Territorio	✓ Sí
n							

CONECTA

2. *Ejemplo de herramienta operativa: Matriz de responsabilidades (RACI)*

Propósito: Clarificar las funciones operativas en el equipo de trabajo, asignando un rol específico a cada actor involucrado en las actividades clave. Esta herramienta fortalece la coordinación y evita duplicidades, asegurando la trazabilidad de las acciones.

Explicación del modelo RACI:

R – Responsable (quién ejecuta)

A – Aprobador (quién decide o supervisa)

C – Consultado (quién apoya o asesora)

I – Informado (quién debe estar al tanto del avance)

Matriz de responsabilidades (RACI)					
Nº	Actividad	Responsable (R)	Aprobador (A)	Consultado (C)	Informado (I)
1	Reunión de presentación del proyecto	Docente responsable	Coordinación de Vinculación	Lideresa comunitaria	Estudiantes participantes
2	Registro inicial de participantes	Estudiante designado	Tutor de prácticas	Dirigente barrial	Docente responsable
3	Levantamiento de información en territorio	Estudiantes designados	Docente responsable	Lideresa comunitaria	Coordinación de Vinculación
4	Elaboración del cronograma participativo	Estudiante designado	Docente responsable	Tutor de prácticas	Comité barrial
5	Consolidación del diagnóstico inicial	Docente responsable	Coordinación de Vinculación	Estudiante designado	Lideresa comunitaria

3. Ejemplo de herramienta operativa: Levantamiento situacional con fichas participativas³

Propósito: Recolectar información directa desde el territorio mediante preguntas sencillas y observaciones sistemáticas, con participación activa de actores comunitarios. Esta herramienta permite identificar necesidades, recursos y percepciones locales, fundamentales para diseñar un proyecto pertinente.

Levantamiento situacional con fichas participativas					
Nº	Pregunta guía	Información registrada	Fuente comunitaria	Observación técnica de campo	Categoría temática
1	¿Cuál considera que es el principal problema local?	No hay espacios adecuados para cultivar alimentos en casa	Lideresa barrial	Existen patios baldíos sin uso	Producción / Alimentación
2	¿Qué recursos o fortalezas tiene la comunidad?	Terreno libre, apoyo mutuo entre vecinos	Joven del grupo juvenil	Escuela tiene área verde sin uso	Recursos físicos / sociales
3	¿Quiénes podrían involucrarse en el proyecto?	Familias con niños, adultos mayores	Dirigente del comité barrial	Algunas familias ya cultivan en baldes	Actores clave / Organización

³ Diferentes metodólogos insisten en diferenciar las fases diagnóstica, operativa y evaluativa del ciclo de proyectos, y recomiendan volver al territorio incluso después del diagnóstico, para fortalecer la pertinencia y adaptación continua. El diagnóstico participativo pertenece a la fase de diseño del proyecto (Unidad 2.1), mientras que el levantamiento de información en territorio es una actividad operativa durante la implementación (Unidad 3.2), por lo que son complementarias.

4. *Ejemplo de herramienta operativa: Actas operativas breves de seguimiento*

Propósito: Registrar de forma clara y resumida los acuerdos, responsables y plazos definidos en reuniones de trabajo del proyecto, permitiendo hacer seguimiento continuo, transparente y ordenado. Esta herramienta contribuye a la trazabilidad del proceso y refuerza la corresponsabilidad.

Actas operativas breves de seguimiento					
Nº	Fecha de reunión	Tema tratado	Acuerdos principales	Responsable del seguimiento	Fecha de compromiso
1	06/08/2024	Revisión del diagnóstico preliminar	Consolidar fichas levantadas por estudiantes en una matriz comparativa	Docente responsable	09/08/2024
2	08/08/2024	Coordinación para primer taller	Confirmar espacio y asistentes para taller de compostaje	Lideresa comunitaria	11/08/2024
3	10/08/2024	Validación del cronograma participativo	Incorporar ajustes sugeridos por el comité barrial	Estudiante designado	12/08/2024

Firmas de validación del acta

Nombre completo y rol	Firma o huella
Sra. María León Representante comunitaria	
Ing. Carlos Vásquez Docente responsable / Director de Proyecto	

5. *Ejemplo de herramienta operativa: Repositorio compartido (digital o físico)*

Propósito: Centralizar y organizar toda la documentación generada durante el proyecto (cronogramas, productos, evidencias, actas, diagnósticos, fichas, etc.) en un espacio accesible para todos los actores. Esta herramienta garantiza la trazabilidad, facilita el seguimiento institucional y promueve la transparencia en el proceso.

Registro de repositorio compartido					
Nº	Documento o archivo registrado	Responsable de carga	Fecha de ingreso	Ubicación (enlace o físico)	Acceso comunitario
1	Acta de socialización del proyecto	Docente responsable	01/08/2024	Carpeta "Actas iniciales" – Repositorio UGDrive	✓ Sí
2	Diagnóstico participativo consolidado	Estudiante designado	09/08/2024	Carpeta física en unidad educativa comunitaria	✓ Sí
3	Cronograma validado	Tutor de prácticas	12/08/2024	Google Drive – subcarpeta "Planificación"	✓ Sí
4	Registro fotográfico del taller de compostaje	Estudiante designado	14/08/2024	Carpeta "Evidencias" – USB de respaldo del proyecto	✗ No

CONECTA

CAJA DE EXPERIENCIA 6

Organización operativa para la acción en territorio

Caso: Huertos urbanos sostenibles en Monte Sinaí – sector Nuevo Amanecer

En el marco del proyecto “Huertos urbanos sostenibles en la cooperativa Nuevo Amanecer – Monte Sinaí”, liderado por la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Guayaquil, se organizó una primera fase de implementación con base en dos herramientas operativas clave: el cronograma participativo y las actas operativas breves de seguimiento.

Durante la segunda semana de agosto de 2024, el equipo docente-estudiantil validó con las lideresas barriales un cronograma inicial de actividades, priorizando los tiempos comunitarios (sábados y feriados) y evitando fechas de lluvias intensas. La herramienta permitió visualizar de manera compartida las responsabilidades, ajustando plazos de instalación de composteras, limpieza de terrenos y sesiones de capacitación según la disponibilidad real de las familias.

De manera complementaria, se implementó el uso de actas operativas breves para documentar los acuerdos alcanzados en cada reunión de trabajo. Estas actas, firmadas por representantes institucionales y comunitarios, permitieron dar seguimiento claro a los compromisos asumidos, registrar responsables, establecer fechas de cumplimiento y sistematizar sugerencias locales que fortalecieron la ejecución.

Gracias a este registro permanente, fue posible reorganizar rápidamente un taller que se había visto afectado por mal clima, asegurar la participación comunitaria en tareas logísticas clave y mantener trazabilidad de todas las decisiones tomadas en campo.

Reflexión final:

Esta experiencia demostró que complementar el diseño inicial con herramientas operativas simples pero sistemáticas como las actas de seguimiento, no solo mejora la planificación, sino que potencia el vínculo entre universidad y comunidad, asegurando una gestión más clara, participativa y trazable.

Referencias bibliográficas

- Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario (CLAYSS). (2023). *Diseño del proyecto: etapas en el desarrollo de un proyecto de aprendizaje-servicio* [Documento institucional]. https://www.clayss.org/wp-content/uploads/2023/08/ESP_aservicio_4.pdf
- Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario (CLAYSS). (2023). *Guía para desarrollar proyectos de aprendizaje-servicio solidario* [Documento institucional]. https://www.clayss.org/wp-content/uploads/2023/08/ESP_20aniosCLAYSS_guia_para_desarrollar_proyectos_AYSS.pdf
- Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) & Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario (CLAYSS). (2022). *Manual: Cómo desarrollar proyectos de aprendizaje-servicio solidario. Edición Perú* [Documento institucional]. https://www.clayss.org/wp-content/uploads/2023/08/ESP_PERU_guia_para_desarrollar_proyectos_AYSS.pdf
- Putra Suhanda, R. D., & Pratami, D. (2021). RACI matrix design for managing stakeholders in project: Case study of PT XYZ. *International Journal of Innovation in Enterprise Systems*, 5(2), 122–133. <https://doi.org/10.25124/ijies.v5i02.134>
- UNESCO. (2022). *Reimaginar juntos nuestros futuros: Un nuevo contrato social para la educación* [Informe técnico]. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379381_spa